

FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Nazarova Charos Farxodovna

*Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tuman ixtisoslashtirilgan maktabining biologiya
fani o‘qituvchisi, Xorazm, O‘zbekiston*

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mamlakatimizda yangi jahon axborot- ta’lim muhitiga integrallashishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimi barpo etilmoqda. Bu ta’lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o‘zgarishlar bilan kuzatilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan fanlararo integrallashishining ta’lim sohasiga kirib kelishi ta’lim usullari va o‘qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o‘zgartirish imkonini bermoqda.

Kalit so‘zlar: integratsiya, yaxlitlik, birlashuv, tamoyil, fanlararo uzviylik, kreativ fikrlash, xalqaro tadqiqotlar, kasbiy kompetentlik

АННОТАЦИЯ

Сегодня в нашей стране создается образовательная система, нацеленная на интеграцию в новую мировую информационно-образовательную среду. Это наблюдается при существенных изменениях в организации учебного процесса, отвечающих современным техническим возможностям. Междисциплинарная интеграция современных информационных технологий в сферу образования позволяет качественно облегчить и изменить методы обучения и формы организации учебного процесса на основе нового подхода.

Ключевые слова: интеграция, целостность, интеграция, принцип, междисциплинарность, творческое мышление, международные исследования, профессиональная компетентность.

ANNOTATION

Today, an educational system aimed at integration into the new world information-educational environment is being established in our country. This is observed with significant changes in the organization of the educational process that meet modern technical capabilities. The interdisciplinary integration of modern information technologies into the field of education makes it possible to qualitatively facilitate and change the methods of education and the forms of organization of the teaching process based on a new approach.

Key words: integration, integrity, integration, principle, interdisciplinarity, creative thinking, international studies, professional competence

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimiga e’tibor berilib, o‘quvchi yoshlarimizning jahon andozalariga mos ravishda zamonaviy bilim va kasb-hunarli bo‘lishi, jismonan va ma’nan yetuk insonlar bo‘lib ulg‘ayishi, ularning qobiliyat va iste’dodini yuzaga chiqarish ularning qalbida vatanparvarlik, insoniylik, kasbiga fidoiylik tuyg‘ularini rivojlantirish kabi ulkan ishlar rejalashtirilib, ketma-ketlikda amalga oshirilmoqda. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil

etish davr talabi hisoblanadi. Zamonaviy darsda pedagogik texnologiya metodlarini qo'llash orqali dars davomida qo'shimcha ma'lumot (tarqatma material, test, masala, topishmoqlar, savol-javoblar, turli krossvordlar, tajribalar va fanlararo bog'liqliklar.) lar asosiy mavzuni qamrab olishi kerak. Buning uchun har bir darsda pedagogik texnologiyaning o'tilayotgan mavzuga mos va qulay bo'lgan metodlaridan foydalanish kerak. Bu faoliyatni amalga oshirishda esa o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi.

XXI asr intellektual boylik, yuksak bilim va salohiyat talab etilishi taraqqiyot yo'lidan izchil rivojlanishning hal qiluvchi muhim omili sifatida zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallagan, mamlakat istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yoshlarni tarbiyalashni nazarda tutadi. Jamiyat taraqqiyoti va kishilarning turmush tarzidagi yuksalishlarni ta'lim, fan va ishlab chiqarishning faol integratsiyalashuviz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu o'rinda integratsiya terminiga izoh berib o'tadigan bo'lsak, u lotin tilidagi "integration" so'zidan olingan bo'lib, muayyan birliklarni tiklash, to'ldirish ma'nolarini bildiradi. Amaliyotda bu termin ikki va undan ortiq sub'yektlarning bir maqsad atrofida birlashishi bilan bog'liq jarayonlarni anglatadi. Integratsiyalashuv jarayoni turli xil kengayish darajalariga ta'sir qiluvchi kompozitsion va kommunikativ tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Kompozitsion qismlar tarkib va tuzilish bilan bog'liq bo'lib, birlashuvchi sub'yektlarning norasmiy va me'yoriy chegaralarini aniqlashni talab qiladi. Kommunikativ qismi esa sub'yektlar o'rtasidagi aloqadorlikning shakli, yangi sharoitda ularning tamoyil va mexanizmlarining o'zgarishlarini nazarda tutadi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimida integratsiyaning o'rnini ortib, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quv faoliyati, oliy o'quv yurti talabasining shaxsiy rivojlanishi natijasida, ularning ijodiy va ilmiy qobiliyatlarida namoyon bo'lmoqda.

Aytib o'tish kerakki, faqat zarur bilim va ko'nikmalarni egallash bilan cheklangan An'anaviy ta'lim strategiyasi shaxsning umuminsoniy va madaniy qadriyatlarni qabul qilishdagi ehtiyojlarini kamaytirib, uni madaniyatli va kompetentli shaxs sifatida rivojlanishiga etarli darajada javob bermaydi. Mazkur masalaning echimlaridan biri ta'lim jarayonidagi integratsiya muammosi bo'lib, u ko'plab tadqiqotlarda, ilmiy manbalarda o'z aksini topgan. Ta'lim tizimining amaliy jarayonlariga integratsion yondashuvlarni joriy etish. Integratsion ta'limni tashkil etishda uning umumiy tuzilmalarini qayta isloh qilish, ta'lim oluvchilarni berilgan axborotni tushunish, idrok etishga yo'naltirish, ularga butun dunyodagi barcha jarayonlarning o'zaro aloqasi haqidagi tushuncha va g'oyalarini shakllantirishga yordam berish lozim. Bugungi globallashuv kuchaygan davrda har qaysi jamiyat kreativ shaxslarga ehtiyoj sezadi. Bu tabiiy hol albatta. Chunki dunyoda har daqiqada sodir bo'layotgan o'zgarishlar shuni taqozo qilmoqda. Shu munosabat bilan turli soha olimlarining e'tibori pedagogik jarayon sharoitida o'quvchi shaxsining kreativ salohiyatini ochish va rivojlantirish muammosiga qaratilgan. Demak, zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni tashkil etishning yangi paradigmatic asoslarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi va bu esa pedagogikaning yangi innavotsion yo'nalishi ya'ni kreativ pedagogikaga va integratsiga murojaat qilishga imkoniyat yaratadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Integratsiya terminining ilmiy holati birinchi marta XVII asrda integral hisoblash nazariyasida keltirilgan. Bu erda integratsiya bir tomondan, differentsiyatsiyaga teskari jarayon sifatida ko‘rib chiqilgan, ikkinchi tomondan esa, birlashtirishning o‘ziga xos turi sifatida qaralgan. Ta’limda esa integratsiya g‘oyasi Ya.A.Komenskiy tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, bu ko‘p ma’noli tushuncha XVIII asrdayoq Spenser tomonidan izohlangan. Integratsiya ijtimoiy pedagogikadagi eng muhim tushuncha sifatida uning nazariy asoslarini rus olimlari B.M.Kedrov, N.V.Kuz’mina, V.A.Lektorskiy, V.N.Maksimova, A.P.Ogurtsov, A.I.Rakitov, V.S.Stepin, M.G.Chepikov, B.G.Yudin va boshqalarning ilmiy izlanishlarida ko‘rish mumkin. Bugungi kunda bu ilmiy kategoriya pedagogika fanining kontekstiga moslashtirilgan. Integratsiya “yaxlitlik, butunlik, tizimlilik, umumiylik” o‘rnida “tamoyil, jarayon va natija”, “butun tarqoq bo‘laklarning birlashuvi” sifatida tavsiflanadi. Fanlararo integratsiyalashishning asosiy mohiyati darsliklardagi qaysidir mavzu yoki jarayonni to‘liq tushunishga yordam beradi.

Integratsiyalashishsiz har qanday soha o‘zining faoliyatining samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi barcha jihatlarni birlashtira olmaydi, u har doim boshqa sohalar bilan hamkorlik qilishga ehtiyoj sezadi. Turli sohalardagi mazkur jihatlarning birlashtirilishi samaradorlikning oshishiga xizmat qiladi. B.M.Kedrov fanlar integratsiyasini ularning o‘zaro aloqalari shakli sifatida tushunish kerakligini ta’kidlab o‘tgan, bilimlarning turli sohalarida umumiy tadqiqot maqsad va vazifalari mavjudligini, undagi muammolarni hal qilish va amalga oshirish uchun muayyan yagona bilim vositalari tizimi zarur degan fikrga kelgan.

Ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali amalga oshirish uchun pedagogik salohiyat, innovatsion muhit, innovatsion ta’lim hamda “maktab laboratoriya”lar muhim hisoblanadi. Ushbu komponentlarda kadrlar tayyorlashda ilmiy-pedagogik salohiyatning o‘rni, rivojlanish tamoyiliga asoslanganlik, zamonaviylik, yangilanish, modellashtirish, nazariya va amaliyot uyg‘unligi kabi integratsiya jarayoni uchun muhim bo‘lgan jihatlari o‘z aksini topgan. Integratsion ta’limning rivoji ta’lim shakli va mazmunini to‘g‘ri, pedagogik asoslangan tarzda olib borish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlarning chuqur tahlili talab qilinadi. Ta’limda fanlararo integratsiyani, sog‘lom muhit, o‘zaro hurmat va ijodiy hamkorlik mavjud bo‘lgan pedagogik jamoada amalga oshirish mumkin. Bunda o‘quv jarayonlarini integratsion yondashuv asosida olib borishning quyidagi muvaffaqiyatli tomonlarini keltirib o‘tish mumkin: integratsion yondashuvda o‘uvchilar bilimi har tamonlama mukammal bo‘lib xayotda bemalol qo‘llay olish imkoni ortadi. Bir moddaning ham kimyoviy, ham fizik xossasi bo‘lad, biologik tarkibi, marfalogik tuzilishi, shakli va o‘lchami bu faktlar bir necha fanlarni o‘zaro bog‘liqliklarini ko‘rsatadi. Integratsion yondashuvda mantiqiy fikrlab, mavjud xodisalar, sabablar va ularning echimlari bo‘yicha mustaqil mushohada yuritadi, natijada uning muloqot, taqqoslash, qiyoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatlari, nostandart fikrlash darajasi shakllana boshlaydi; bunday o‘quv jarayonlarida o‘qituvchining kasbiy kompetentlik darajalari ham ortadi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Demak, darslarni integratsion shaklda tashkil etish nafaqat dars sifatini, o'quvchilar dunyoqarashini ham har tomonlama rivojlanishini kafolatlaydi. Integratsion o'quv jarayonlarini olib borishda birinchi navbatda, o'quvchiga fanlararo, mavzulararo bog'liqlikni etkazib berish maqsadga muvofiq, aks holda o'quvchi idrok qilmagan integratsiya davomida tushunmovchilikka duch kelishi, mavhum holatga tushib qolishi, jarayon oxirida ham noto'g'ri xulosa taqdim qilishi mumkin. Ta'lim turlariaro kompetentsiyaviy talablarni ishlab chiqish va joriy etilishida ta'lim jarayoni integratsiyasi klaster yondashuvi asosida tashkil etish yaxshi natijalar beradi. Demak, ta'lim tizimidagi integratsiya jarayoni har bir sub'yektning quyidagi maqsadlarga erishishiga imkon beradi: ta'limga yangicha innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqarish va tatbiq etishda bundan manfaatdor bo'lgan barcha hamkorlar imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z mavqeyini yanada oshirish; umumiy maqsadlardan kelib chiqqan holda, xususiy maqsadlariga erishish uchun hamkorlardagi mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish. Bu bilan sohalarning har biri alohida va umumiy maqsad atrofida birlashib, faqat o'z samaradorligini oshirishdangina emas, shuningdek, boshqa sohalarning ham yuqori samaraga erishishidan manfaatdor bo'ladi.

Ta'lim samaradorligining ustuvor omili hisoblangan integratsiyani turli darajalarda va yo'nalishlardagi quyidagi faoliyatini sanab o'tish mumkin: mamlakat ilm-fanining jahon ilm-fani bilan integratsiyasi; ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi; davlat, hudud va muassasa darajasidagi integratsiya; turli xil sohalardagi ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi; ta'lim maydonida ta'lim turlarining barchasini uzluksiz ta'limning yagona tizimiga integratsiyalash (maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, maxsus va qo'shimcha ta'lim va b.); ta'limning turli bosqichlaridagi (umumta'lim nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim, yuqori sinf) uzviylik; turli sohalardagi bilimlar integratsiyalashuvi (fan, madaniyat, san'at, iqtisodiyot va hokazo); kasbiy bilimlarning ilmiy tadqiqot bilan integratsiyalashuvi (tanlov nazariyasi asosidagi kasbiy bilimni nazariy va amaliy jihatdan tadqiq qilish); fanlararo integratsion ta'lim (umumta'lim o'quv rejalaridagi fanlarning uzviyligi); mavzulararo va mavzu ichidagi bilimlar integratsiyasi (muayyan fan negizidagi mavzular uzviyligi va izchilligi) va hokazo.

Ta'lim tizimini integratsiyalashtirish jarayoni klaster asosida amalga oshirilib, uni isloh etishga doir bir qator ilmiy, uslubiy, tashkiliy va amaliy ishlar olib borilgan. Bu harakatlar natijasida barkamol avlodni shakllantirish va bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqqan holda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Ta'lim sifatini quyidagi integratsion usullarda samaradorligi ortadi:

- ✓ Ta'lim oluvchi olgan nazariy bilimlarini amaliy jarayonlarda qo'llashi orqali inson-texnika, inson-jamiyat, fan-tabiat munosabatlarining keng qamrovli jarayon ekanligiga ishonadi va uning ichki dunyosi bilan jamiyat o'rtasidagi muhim kompetentsiyalar shakllanadi. Ta'lim turlari o'rtasidagi integratsiya natijasida ta'lim oluvchi egallagan kompetentsiyalar uning ta'limdan keyingi

faoliyatida duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etishida, kasbning turli sohalariga tayyor bo'lishga yordam beradi.

✓ Integratsiya sharoitida ta'lim sifatini boshqarishda o'qituvchi faoliyatining barcha kompetensiyalarini yaxlit holda takomillashtirish va yuqori natijaga erishish uchun o'quv jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, texnologiyalashtirish, qo'yilgan natijaga erishish uchun tanlangan usul va vositalarni o'zaro uzviylik va izchillikda olib borishi ta'lim sifatini yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi.

✓ O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini chuqurlashtirish va takomillashtirish fanlararo, mavzulararo individuallashtirish va tabaqalashtirilgan ta'lim asosida amalga oshirilishi uning kelajakdagi muvaffaqiyati garovi bo'lib xizmat qiladi.

✓ O'quv jarayoni tashkiliy shakl va usullari, uni samarali tashkil etuvchi sharoit va qo'llaniladigan uslub va texnologiyalar bilan birgalikda integratsiya sharoitida olib borilsa sifatli ta'lim ta'minlanadi.

✓ Integratsiya jarayonida o'quvchi tafakkurini, kreativligini rivojlantirish uchun individual ishlash, motivatsiyani kuchaytirish, mustaqil ta'limga yo'naltirish, o'z-o'zini rivojlantirish, nazorat qilish, baholash kabi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tarkibiy qismlarini o'zaro izchil olib borish orqali o'quvchi iqtidori rivojlanadi hamda sifatli bitiruvchi ta'minlanadi.

XULOSALAR.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim– bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlarini olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda butun tarqoq bo'laklarning birlashuvi “Inegratsiya” sifatida tavsiflanadi. Bundan tashqari interfaol usullar orqali ta'lim samaradorligi oshadi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'zaro hamkorlik; o'quvchilarda erkin ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi va shakllanadi. Bu innovatsion yondashuvda o'quvchi shaxsi ta'limda markaziy figuraga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Shavkat Mirziyoev. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/>
2. Muhamedov G'.I., Xodjamqulov U.N., Toshtemirova S.A. Pedagogik ta'lim
3. Innovatsion klasteri // Monografiya. – Toshkent, 2020. 280 b.
4. 2. Коменский Я.А. Буюк дидактика. –Т.: Ўқитувчи. 1977. –Б. 338.
5. Toshtemirova S.A. Umumta'lim muassasalarida ta'lim klasterini joriy qilishning nazariya asoslari va amaliy jixatlari // Uslubiy qo'llanma.–Т.: 2020. 75 b
6. The development issues of private higher education in new Uzbekiston— Saparova Mohira Fayzullayevna. Mamun Science-2023.